

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Д.Э.Гулямов

Кафедра судебной медицины и медицинского права
Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264009>

Невзирая на то, что повреждения крупных суставов не так часто являются объектом судебно-медицинской экспертизы живых лиц, судебно-медицинская оценка данной травмы представляет определенные трудности. Данное обстоятельство прежде всего связано с выбором критерия определения степени тяжести повреждений (С.Г.Кузин и др., 2018; И.Г.Жураев, 2023).

Цель исследования – комплексный анализ материалов судебно-медицинской экспертизы в случаях травмы крупных суставов.

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были материалы судебно-медицинской экспертизы живых лиц по поводу повреждений крупных суставов, проведенных в 2021 году в городе Ташкенте. Тщательно анализированы постановления о назначении экспертизы, данные медицинских документов, результаты судебно-медицинского осмотра и различных исследований, консультаций специалистов, проведенных в процессе экспертизы.

Результаты исследований и их обсуждение. В 2021 году всего было проведено 350 экспертиз живых лиц в связи с травмой крупных суставов, что составило 3,3% от всех случаев механических повреждений. По результатам анализа установлено, что такие повреждения чаще наблюдались у мужчин (62,3%), а также у лиц в возрасте 18-49 лет (64,3%). Установлены определенные особенности в сезонности и во времени причинения повреждений. Так, более половины случаев были причинены во втором квартале года (апрель-июнь), две трети - в период 07-18 часов.

В абсолютном большинстве случаев (99,7%) пострадавшие после происшествия обратились за медицинской помощью. При этом если 48,6% из них получали стационарное и амбулаторное лечение, то остальные ограничились лишь амбулаторной помощью.

По обстоятельствам происшествия повреждения крупных суставов чаще причинялась при транспортной и уличной травме (соответственно 78,8% и 9,7%), значительно реже – при бытовой (5,7%) и производственной (3,7) травме.

По локализации наиболее часто наблюдались изолированные повреждения коленного (28,0%), голеностопного (17,4%) и локтевого (12,6%). Повреждения крупных суставов нижних конечностей встречались значительно чаще, чем травма суставов верхних конечностей (соответственно 54,8% и 28,9%). В 57 случаях (16,3%) имели место сочетанные повреждения двух и более суставов верхних и нижних конечностей. Следует отметить, что локализация повреждений крупных суставов имела определенные особенности в зависимости обстоятельства травмы.

Одной из главных задач судебно-медицинской экспертизы живых лиц является определение степени тяжести телесных повреждений. По результатам исследования в 85 (24,3%) случаях повреждения были квалифицированы как тяжкие, из них в 16 (4,6%) - по признаку опасности для жизни, а остальные - по критерию стойкой утраты

общей трудоспособности в размере более 33%. В других случаях в основном использовался критерий длительности расстройства здоровья. По данному критерию в 106 (30,3%) случаях травма была оценена как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. В 30 (8,6%) случаях повреждения признаны как легкие без расстройства здоровья.

Заключение

1. Повреждения крупных суставов составили 3,3% от всех механических повреждения, чаще встречались у мужчин, у лиц в возрасте 18-49 лет.
2. Большинство повреждений было получено при транспортной и уличной травме, чаще наблюдались повреждения коленного, голеностопного и локтевого суставов.
3. В более 60% случаях повреждения были квалифицированы как тяжкие и средней тяжести по критериям опасности для жизни и степени стойкой утраты общей трудоспособности.

References:

1. Жураев И.Г. – Судебно-медицинская характеристика поражений структуры суставов у лиц, пострадавших при разных видах механической травмы. Автореферат на соискание. ученой степени доктора философии по медицинским наукам, Ташкент, 2023, 50 с.
2. Кузин С.Г., Суханов С.Г., Казаков Я.В., Пятлин А.В. – Особенности биомеханических качеств опорных структур тканей человека. СМЭ, 2018г., №2, С 18-20.
3. Ковалев А.В., Момот Д.В., Самоходская О.В., Забродский Я.Д., Специфика проведения судебно-медицинских экспертиз пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с учетом современного развития систем безопасности автомобиля. Судебно-медицинская экспертиза. 2020; 63(2): С 14-18.
4. Куликов С.Н. –Противостояние экспертных суждений в казусе судебно-медицинской оценки переломовывыха костей предплечья, составляющих локтевой сустав. – Судебная медицина, 2015, № 3, с.49-55.
5. Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М. Спорные вопросы применения медицинского критерия "стойкая утрата общей трудоспособности» при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинская экспертиза. 2022; 65(6) С 16-20.